

UA

UNIVERSITAT D'ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

CURSO ACADÉMICO 2023 - 2024

LOS EVENTOS COMO ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN EN LAS MARCAS DE MODA DE LUJO DIOR Y FENDI

RAQUEL GIMÉNEZ MORALES

CONCEPCION CAMPILLO ALHAMA

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL

San Vicente del Raspeig, junio 2024

RESUMEN:

Las estrategias de comunicación de las marcas de moda de lujo han evolucionado a lo largo de los años. Los nuevos medios de comunicación que utilizan son las redes sociales como Instagram o Tik Tok, en las cuales podemos observar la presencia de un nuevo consumidor, la Generación Z. En estos medios han comenzado a emplear acciones de comunicación como la figura de los *influencers*, que han transformado la manera que tienen las marcas de llegar a su público. Además, veremos cómo usan los eventos para llegar a ese público objetivo y a sus nuevos consumidores.

Mediante la investigación de dos marcas prestigiosas en la industria de la moda como Dior y Fendi, se realiza un análisis de contenido de los *posts* publicados en sus perfiles de Instagram, para verificar el *engagement* que han generado estas marcas durante los meses de investigación, del 1 de noviembre de 2023 al 30 de abril del 2024, utilizando diversas estrategias de comunicación, como son los eventos.

El análisis de Dior y Fendi nos muestra cómo estas nuevas acciones de comunicación han impactado en la forma de comunicación de la marca, aumentando la notoriedad y manteniendo los valores de las firmas con sus públicos y los nuevos consumidores.

Palabras Clave: Dior; Fendi; Moda; Lujo; Eventos; Redes Sociales; *Engagement*.

ABSTRACT:

The communication strategies of luxury fashion brands have evolved over the years. The new media they use are social networks such as Instagram or Tik Tok, in which we can observe a new consumer, the Z Generation. In these media they have started to use communication actions such as the figure of influencers, which have transformed the way brands reach their audience. In addition, we will see how they use events to reach this target audience and their new consumers.

Through the research of two prestigious brands in the fashion industry such as Dior and Fendi, we will observe a content analysis of the posts published on their Instagram profiles, where we

will see the engagement that these brands have generated during the months of research, using various communication strategies, such as events.

The analysis of Dior and Fendi shows us how these new communication actions have impacted the way the brand communicates, increasing notoriety and maintaining the values of the firms with their audiences and new consumers.

Keywords: Dior; Fendi; Fashion; Luxury; Events; Social Media; Engagement.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. MARCO TEÓRICO.....	7
2.1. Panorama actual del sector de la moda de lujo.....	7
2.1.1. El nuevo consumidor de las marcas de moda de lujo.....	8
2.1.2. Análisis de las marcas Dior y Fendi.....	9
2.1.2.1. Dior.....	9
2.1.2.2. Fendi.....	11
2.2. Las estrategias de comunicación de la moda de lujo.....	12
2.2.1. Instagram.....	14
2.2.2. Tik Tok.....	16
2.3. Los eventos en el sector de moda de lujo.....	17
2.3.1 Tipos de eventos en la industria de la moda de lujo.....	19
2.3.1.1. Presentación de colecciones/desfiles.....	19
2.3.1.2. Presentaciones de productos.....	20
2.3.1.3. Showrooms.....	21
2.4. Las nuevas tendencias en el sector de los eventos de las marcas de lujo...21	
2.4.1. Tecnología: Realidad Virtual e Inteligencia Artificial.....	21
2.4.2. Sostenibilidad en la moda de lujo.....	23
2.4.3. Eventos con <i>influencers</i>	24
3. OBJETIVOS.....	25
4. METODOLOGÍA.....	25
5. RESULTADOS.....	27

5.1. Análisis Dior.....	27
5.2. Análisis Fendi.....	35
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.....	43
7. BIBLIOGRAFÍA.....	46

1. INTRODUCCIÓN

La moda, desde hace siglos, es una de las industrias más poderosas a nivel global, especialmente el sector de la moda de lujo. Este ha ido evolucionando a lo largo de los años, ya que se ha ido adaptando a medida que la sociedad ha ido avanzando. Las necesidades y ambiciones de la sociedad de hoy en día no son las mismas que las de hace un par de años atrás.

Uno de los motivos que hizo cambiar la visión de la industria de la moda de lujo fue el proceso de realizar prendas confeccionadas por diseñadores exclusivos a la producción en cadena de los diseños *prêt-à-porter*, que la mayoría de las marcas implementaron, que se basaban en el diseño de modelos de prendas específicos con estándares de medidas (San Martín, 2016). Esto supuso un gran cambio en el mercado de la moda de lujo, porque no solo evolucionó la forma de diseñar, sino que cambió la manera de comunicar estas colecciones.

Uno de los factores que más ha hecho evolucionar la moda de lujo han sido las nuevas tecnologías y las redes sociales. La forma en la cual las nuevas tecnologías han irrumpido en la sociedad ha hecho que las marcas de moda de lujo hayan cambiado sus estrategias de comunicación tradicionales adaptándose a las nuevas acciones y consumidores surgidos en estos años.

Para llegar de una manera fuerte a los nuevos consumidores, las marcas como Dior y Fendi han tenido que adaptarse utilizando nuevas estrategias de comunicación integradas en formatos como Instagram o Tik Tok, donde emplean entre otras muchas acciones de comunicación la figura del *influencer*, para llegar al público de una manera más cercana y de ese modo poder aumentar la notoriedad de marca.

Centrándonos en el tema seleccionado para el trabajo, una de las estrategias de comunicación que más usan las marcas como Dior y Fendi para comunicar en sus redes sociales son los eventos. Estos se han convertido en una fuerte herramienta de comunicación de las marcas de lujo. En la actualidad, vemos que a medida que ha evolucionado la tecnología también lo han hecho los diferentes tipos y formatos de eventos que las firmas de lujo utilizan para comunicar.

A raíz de este trabajo veremos un análisis del impacto que tiene esta estrategia de comunicación en las marcas Dior y Fendi, y la manera que tienen estas marcas de usar estos acontecimientos para generar engagement y para que las marcas se acerquen a sus públicos y creen un vínculo con los nuevos consumidores que han surgido con las redes sociales. Además, se presentará

como estas marcas han usado otras estrategias de comunicación en estos eventos, como el uso de *influencers*.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Panorama actual del sector de la moda de lujo

La moda y el lujo son dos conceptos que han estado muy unidos durante la historia de la moda. Se encuentran diversas definiciones que aclaran el significado de estas dos palabras. Según la Real Academia Española (RAE), “la moda se refiere al uso, modo o costumbre que está en tendencia durante algún tiempo, o en determinado país”.

La moda de lujo siempre ha sido un sector destacado y ha tenido un papel importante en la sociedad, que ha estado en constante cambio y ha ido evolucionando de forma vertiginosa. En cuanto a la definición de lujo, según afirman Bartien y Kapferer (2012) el lujo es un término que tiene diversos significados, ya que se trata de un término que se ha ido transformando, porque es la sociedad la que se encarga de ir definiendo este concepto en cada época (Fernández, 2022).

Allérès (1997) categoriza el lujo en diversas categorías según el tipo de consumidores. En primer lugar, situaríamos el lujo exclusivo, en la zona intermedia encontramos el lujo selecto, y por último el lujo accesible (Rodríguez, 2023). Pero esta clasificación ha podido experimentar cambios en los últimos años con la llegada de las redes sociales. Es por ello que el mercado del lujo está cada vez más fragmentado, con perfiles de clientes muy diferentes, tal y como explica el informe “Lens on the worldwide luxury consumer” (Antón, 2017).

Las marcas de moda de lujo van ligadas a la exclusividad y a la diferenciación que son aspectos importantes para crear la imagen de las marcas de lujo. Estos conceptos en función del producto y de la imagen que quiera transmitir la marca habrá que cuidarlos de diferentes formas (Antón, 2017). Mantener estas características destacadas de las marcas de moda de lujo, ha hecho que estas hayan estado reacias a la hora de introducirse en el mundo de las redes sociales (Okonkwo, 2010; Kapferer, 2014b). El objetivo de estas marcas es seguir manteniendo su esencia y mantener la exclusividad que les representa (Rodríguez, 2023).

Aunque este sector sea uno de los que más ingresos genera a nivel mundial, las estrategias de negocios utilizadas por este sector apenas han sufrido cambios y han mantenido esa parte tradicional que les caracteriza. Según Okonkwo (2007) “El origen de esta lentitud está en que la mayoría de las marcas de lujo siguen administrando a través de los modelos tradicionales de negocios, basados en la intuición, en vez de buscar la sinergia entre la tradición y las exigencias de los negocios modernos” (Navarro, 2015).

Las marcas de moda de lujo siempre han sido un símbolo de estatus social en la sociedad. En la actualidad, no solo consumen estas marcas las personas con un gran poder adquisitivo, también están presentes en esta industria las nuevas generaciones, las cuales están siendo un gran impulso en la economía de estas firmas. Este crecimiento se debe al progreso de las comunicaciones entre las marcas y sus públicos a través de las redes sociales, que han impulsado las ventas del mercado de la moda de lujo. Las promociones y tendencias que se están creando a partir de estos medios, han conseguido que los consumidores se hayan decidido a comprar mediante plataformas on-line. Por todo esto, se prevé que para 2024 la industria tenga un aumento en 110,13 mil millones de dólares, y que para 2029 supere los 151,32 mil millones de dólares, creciendo en todo este período un 6,56% (Mordor Intelligence, 2024).

Este periodo, el cual se prevé el aumento de las ventas de estas marcas de moda de lujo, se ha visto marcado por unos años de agonía a causa de la Covid-19 que provocó una de las mayores caídas en la venta de artículos de moda de lujo, estas disminuyeron hasta un 23%, pero en 2021 las ventas aumentaron un 15%. El conglomerado de marcas de lujo más grande a nivel mundial LVMH, incrementó sus ventas en un 44%, en comparación con 2020. Bain & Company también espera un crecimiento del mercado del lujo entre el 6% y el 8% hasta 2025 (CPRAM, 2022).

2.1.1. El nuevo consumidor de las marcas de moda de lujo

En la industria de la moda de lujo se pueden distinguir dos grupos de consumidores. El primero, sería el consumidor tradicional, el cual tiene un alto poder adquisitivo y forma parte de las clases altas de la sociedad. Son consumidores que tienen en cuenta la diferenciación y la exclusividad que caracterizan a las marcas de lujo. Dentro de este grupo hay un subgrupo, los cuales valoran más la calidad y la experiencia de compra en las tiendas (ESERP, 2020).

Las estrategias de comunicación de las marcas de lujo han experimentado una serie de transformaciones a causa de los progresos tecnológicos, esto ha creado nuevos hábitos de compra en las nuevas generaciones que consumen las firmas de moda de lujo. (Carcavilla y Aguirre, 2022). Los nuevos consumidores que han surgido con estos progresos se caracterizan por pertenecer a la clase media y por lo tanto se les identifica con el nuevo lujo, además invierten en crear su propia identidad obteniendo los productos que les causen nuevas experiencias (San Martín, 2016).

Las marcas de lujo se han adaptado al mundo de las redes sociales y al nuevo entorno social que les rodea, haciendo que estas sean más naturales y cercanas con sus clientes tradicionales y con los nuevos consumidores. Las nuevas estrategias de comunicación han atraído a este nuevo sector de la sociedad, creando un público más juvenil y amplio para las marcas (Ros y Jarabo, 2024).

El estudio realizado por la consultora Bain & Company apunta que para el 2025, los nuevos consumidores que pertenecen a las generaciones Z e Y, las personas nacidas entre los años 1980 y 2010, se convertirán en los mayores compradores de las firmas de lujo (Álvarez, 2022). Según Guía Ricci estas generaciones generan más del 70% de las ventas de los productos de gama alta, además se espera que el consumo en las marcas de lujo se duplique en 2026 superando los 210 millones de euros.

Muret (2023) indica que el mercado del lujo debe tener un doble enfoque en esta nueva época, teniendo en cuenta la comunicación con sus dos tipos de consumidores, el público más joven y el público tradicional de las marcas de lujo. Considerando que el *target* juvenil acoge de una manera positiva la tecnología en comparación del otro grupo de consumidores.

2.1.2. Análisis de las marcas de moda de lujo: Dior y Fendi

2.1.2.1. Dior

Christian Dior fundó su Maison en 1946, unos años después de la fundación Dior innovó en cuanto a la elegancia y la feminidad. En 1947, el diseñador presentó su primera colección, a la cual llamó “Corolle”. Esta colección revolucionó la moda que había en ese momento y fue un desfile muy mediático en los medios de comunicación, esto hizo que la Maison se convirtiera en un símbolo de lujo (Martínez, 2018).

En el año 1984, la marca de lujo Dior fue adquirida por el conglomerado empresarial de marcas de lujo LVMH, esta es considerada como una de las principales adquisiciones en el mundo de la moda de lujo. La compra fue realizada por el empresario Bernard Arnault y la realizó por 400 millones de dólares. Esto hizo que el conglomerado se expandiera en la industria de la moda de lujo dándole un impulso en este mercado (De la Puente, 2023).

En la actualidad la marca de lujo se encuentra entre las cuatro primeras marcas de moda de lujo más importantes a nivel global, esto es consecuencia de sus estrategias de comunicación (Muñoz, 2023). Según el sitio web Máster en marketing digital, Dior ha cambiado sus estrategias acomodándose a las redes sociales y a sus nuevos comunicadores, pero sin dejar de lado el espíritu de lujo y exclusividad que representa a la marca. Esta evolución ha propiciado que la marca haya ampliado su público objetivo a través de varios medios de comunicación.

Como comenta Muñoz (2023) en sus redes sociales la marca, se diferencia por el uso que realiza de los *influencers* como una de sus mayores acciones de comunicación, esto acerca a la marca a su público más juvenil, mediante el uso de celebridades como Natalie Portman para anunciar sus productos. En la entrevista realizada a Chiuri, la diseñadora de Dior señaló que el feminismo y la sostenibilidad son características importantes que les han hecho cambiar esas estrategias para dirigirse a todas las audiencias.

La firma también utiliza otras estrategias de comunicación como son los eventos, estos resaltan por la creatividad y la innovación, que crean experiencias en los asistentes al evento. Mediante estos acontecimientos la marca muestra al público sus valores (Nieto, 2018).

Imagen 1. Logo Dior

Fuente: Dior (2024)

2.1.2.2. Fendi

Adele y Edoardo Fendi fueron los fundadores en 1925 de la firma de lujo Fendi. En 1926 realizaron la apertura de la primera boutique y tienda de bolsos, las cuales obtuvieron un gran éxito. Durante los años 60 la casa diseñó el logotipo de la “doble F” que identifica a la marca. En los últimos años la dirección artística de la marca la ha dirigido Kim Jones.

La empresa LVMH junto con la marca de moda Prada adquirieron en 1999 la firma de lujo Fendi. El acuerdo de adquisición fue de 1.300 millones de dólares, LVMH cuenta con el 51% de las acciones de la casa Fendi, mientras que la familia Fendi se quedará con el 49% restante.

La marca ha estado despuntando en los últimos años en la industria, tras una entrevista realizada a Cristina Monfardini, directora de comunicación de la marca, en 2019 se dio a conocer “*F IS FOR... FENDI*” una plataforma de comunicación 360°, este soporte se ideó para trasladar una experiencia online y offline al público juvenil, y de ese modo compartir con ellos el espíritu de Fendi. Colaboraron con influencers como Billie Eilish, Jordan Clarkson o Winnie Harlow. Para acercarse más a esta generación utilizaron características importantes de la marca como el diseño o lo artesanal ya que son conceptos significativos para este *target*.

La casa Fendi se ha centrado en el mundo digital para alcanzar a los nuevos consumidores y así llegar a los retos marcados como firma de lujo. Para alcanzar las metas marcadas por la

marca en estos medios, han utilizado a *influencers* que transmiten mensajes auténticos, manteniendo de ese modo sus valores como marca (Valadés, 2022).

Imagen 2. Logo Fendi

Fuente: Brandfetch

2.2. Las estrategias de comunicación de la moda de lujo

La manera de comunicarnos evoluciona constantemente, actualmente uno de los instrumentos que más se ha expandido son las redes sociales, las cuales se han convertido en un formato destacado en las estrategias de comunicación de las marcas (Cuellar, 2019). Según Pérez y Luque (2018) son un elemento importante para crear identidad de marca, extender el impacto y reflejar los valores de las firmas. Esto hace que aumente el *engagement* con sus nuevos consumidores, la generación Z, y la reputación de la marca, según Martínez (2018).

Según el estudio de Redes Sociales de IAB Spain (2023) “Un 85% de los internautas españoles de 12 a 74 años utilizan Redes Sociales, lo que representa 30,2 millones de población en España. Y se mantiene estable en términos de penetración”.

Siguiendo con este estudio, y en relación con la interacción que tienen las marcas con las redes sociales, en este último año ha disminuido el porcentaje de personas que siguen a las marcas, en un 43% respecto a años anteriores. Pero, ha aumentado el porcentaje de usuarios que confían más en las marcas que tienen perfiles en las Redes Sociales, con un 37% (IAB, 2023).

La moda de lujo fue un sector reacio a la hora de entrar en el mundo de las redes sociales, daban por hecho que estos medios podían dañar la reputación de la marca. Pero dada la repercusión de estas, tuvieron que adaptarse y crear nuevas estrategias de comunicación, manteniendo la exclusividad que les caracteriza. Y así atraer a nuevos públicos para poder crear vínculos con ellos (Calcavilla y Aguirre, 2022).

Herencia (2022) señala que la expansión de las redes sociales en el mercado de la moda de lujo, y el motivo por el que estas lo han seguido implementando en sus estrategias de comunicación, es porque han tenido una buena acogida y han obtenido buenos resultados. Además, este medio permite a las marcas obtener más información acerca de sus consumidores como cuáles son sus deseos, gustos y necesidades. A partir de esta información las marcas dividen a sus públicos con el objetivo de llegar a su *target* y crear campañas para llegar a un público más específico. Esto hace que las marcas enfoquen el contenido de sus redes y tengan mejor *engagement* (Estévez, Izquierdo, Soler, 2019).

Como señala González (2014) con la llegada de las redes sociales ha aparecido una nueva figura más allá de los *celebrities*, los *influencers*, estos creadores de contenido se han dado a conocer a través de los nuevos medios de comunicación como son Instagram o Tik Tok. Estos medios han sustituido en gran medida a los medios de comunicación clásicos que daban a conocer a los *celebrities*.

Es por ello que una de las estrategias de marketing que más utilizan las marcas de moda de lujo en sus redes sociales es la figura del influencer, en 2017 alrededor de un 80% de estas incluyeron esta acción y por encima del 75% utilizaron esta técnica en sus redes sociales para poder alcanzar a ese nuevo consumidor, el público más joven (Herencia, 2022).

Los creadores de contenido han cambiado la forma de promocionar los productos de forma que se dirigen y crean contenido en base al interés de un público específico. Las firmas de lujo insertaron en sus redes sociales a los *influencers* para llegar a un *target* más joven, ya que el mensaje que quieren transmitir no alcanzaría a la misma audiencia si no hiciesen uso de ellos. Las características de las marcas de lujo pueden llegar a ser un obstáculo para llegar a los consumidores, es por ello que los prescriptores al compartir su vida cotidiana y mostrar un perfil real crean confianza y son más próximos a los públicos, esto hace que la audiencia sea más cercana tanto a los *influencers* como a la marca (Dancausa, 2020).

Las marcas de moda de lujo usan la estrategia de *storytelling* para plasmar y enseñar a su público la naturaleza y los valores de marca. Estas estrategias las vemos a través de los eventos o publicaciones para llegar a un público más amplio. El medio por el cual las marcas utilizan esta estrategia son los *influencers*, que dan a conocer muchas marcas y crean la necesidad a sus seguidores de querer adquirir ciertos productos de lujo que ellos muestran en sus perfiles (Benito, 2021).

Según el informe de análisis digital creado por We are Social y Meltwater, “En enero de 2024 éramos 5,05 billones de usuarios activos a nivel global: un 5,6% más que en enero de 2023. De esos, 39,7 millones pertenecen a España, un 2,5% menos que el año anterior”. Las redes sociales más utilizadas son Facebook, YouTube, Instagram y Tik Tok. Además, otro estudio realizado por Bain & Company destaca que más del 50% de las ventas de moda de lujo están vinculadas a las redes sociales, las más destacadas son Instagram, Tik Tok y Facebook.

2.2.1. Instagram

Instagram es una red social que nació en 2010 y fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, esta aplicación daba la opción de retocar las fotos con filtros y subirlas al perfil de los usuarios (Esparza, 2022).

Según el Estudio Anual de Redes Sociales (IAB Spain, 2018), Instagram fue considerada una de las principales redes sociales para los usuarios, teniendo un aumento en comparación con otros años en cuanto a inversión realizada en publicidad y en visitas (Sanz-Marcos y Pérez-Curiel, 2019).

Actualmente, basándonos en el informe de análisis digital, Instagram es la tercera red social más utilizada con un total de 2.000 millones de usuarios. El 22,6% de perfiles siguen a influencers o a usuarios expertos en otros temas.

Instagram no es solo una de las redes mejor valoradas por los usuarios, Peñalver (2020) apunta que también se ha convertido en el medio de comunicación preferido por las marcas de moda de lujo, ya que les permite crear diálogos de manera más directa con sus públicos. A través de las publicaciones que la marca comparte, muestra a su *target* las pasarelas, las colaboraciones con influencers o las campañas, esto acerca al consumidor y le crea confianza en la marca (Herencia, 2022).

Para Guy Kawasaki, “la clave del éxito en social media es la habilidad para crear un perfil que refleje tu personalidad e invite a las personas a entrar”. Como añade Velar (2019) a través de ese perfil, las personas tienen que introducirse en el mundo de la marca. Todo esto lo consiguen mostrando la identidad de marca, al igual que en las tiendas físicas. El *feed* debe mostrar las características que representen a la marca como sus colores significativos, el logo, los valores y la esencia de esta.

Las marcas de moda de lujo utilizan este medio como estrategia de comunicación. Instagram ofrece diversas herramientas que hacen que las marcas puedan mostrarse y crear una relación estrecha con su público.

Instagram es de los medios online que más *engagement* produce en las marcas, es por ello que las firmas de moda de lujo lo han incluido en sus estrategias de comunicación, ya que es el medio indicado para crear vínculos con el público. Al crear este vínculo, las marcas pretenden que el *target* se sienta parte de la firma y pueda tener la opción de comprar. Por este motivo, Instagram decidió implantar un instrumento de venta de productos, para adaptarse a las necesidades de su nuevo público juvenil. Marcas como Dior, Fendi, Hermés y Loewe han incluido este formato para captar la atención de los usuarios. Esta herramienta permite que la persona pueda comprar el producto que está visualizando en el post que está marcado con el icono de una bolsa (Velar, 2019).

Otra función que tiene esta red social, la cual ha conseguido que personas que eran totalmente desconocidas alcancen un nivel de reconocimiento muy alto, es el uso de creadores de contenido. Los *influencers* deben conocer cuáles son las mejores maneras para llegar a un público más amplio y conocer las estrategias digitales (Benito, 2021).

Mediante este medio es más sencilla la colaboración entre las firmas de moda de lujo y los *influencers*, ya que estos promocionan los productos a través de sus perfiles en Instagram, etiquetan a la marca en su publicación para que el usuario puede ir directamente al perfil de la marca (Esparza, 2022). Los creadores de contenido y las marcas cuando colaboran tienen una meta principal que es incrementar la influencia y el *engagement* que los influencers crean en los consumidores para que las marcas lleguen de una forma más sencilla y directa a su público objetivo y a los nuevos consumidores (González, 2018).

Instagram se ha convertido en el medio perfecto para las marcas de lujo, las cuales quieren conseguir que su público sienta que puede participar y formar parte de la marca, mantener el contacto con ellos y que haya *feedback* (Sanz-Marcos y Pérez-Curiel, 2019).

2.2.2. Tik Tok

Tik Tok es de las últimas redes sociales que ha aparecido en el mercado, dio la luz en 2014 pero en ese momento se conocía como *Musicaly.ly*. Esta es una plataforma en la cual puedes subir videos cortos con música, hablando o bailando, además se ha convertido en otra red social en la que las marcas pueden crear su perfil y utilizar a los *influencers* para crear contenido (Muñoz, 2023).

La aplicación ha crecido durante sus años de actividad según el *Estudio de Redes Sociales 2023* elaborado por IAB, asentándose como una de las redes sociales mejor valoradas entre las generaciones más jóvenes. Tik Tok ha conseguido fidelizar a sus usuarios y ha conseguido atraer a un *target* más diverso (Rodríguez y Vázquez, 2024). Según el *informe de análisis digital* elaborado por We Are Social y Meltwater, en enero de 2024 Tik Tok contaba con 1.562 millones de usuarios. Con un *engagement rate* de los más alto para los perfiles de marcas.

Como se ha citado en el apartado anterior, las marcas de moda de lujo se han adentrado en el mundo de las redes sociales, es por ello por lo que las marcas han decidido explorar Tik Tok creándose un perfil. Estas marcas pueden seguir las tendencias del momento o promocionar sus productos a través de los *tiktokers*, los influencers nacidos de esta red social, o compartir sus campañas. El principal objetivo que tienen las marcas al crear estos perfiles en las redes sociales es atraer a nuevos públicos y aumentar la visibilidad de su público objetivo, esto lo consiguen haciendo un contenido atractivo y de interés para los consumidores de la aplicación (Pita, 2022).

Esta red social se ha convertido en el lugar idóneo para que las marcas de lujo expongan un contenido diferente, más natural, ya que se utiliza a los creadores para que recomienden marcas, para que compartan sus *outfits*, den *tips* de moda. Estos videos al ser, en su mayoría de corta duración impactan más en los usuarios, incrementando su atención y participación, ya que dejan de verse como una promoción (López, 2022).

Tik Tok se ha convertido en una red social capaz de impulsar y crear tendencias, un sitio donde los usuarios pueden crear, inspirar y descubrir nuevas marcas o diseñadores. Es un medio de comunicación que está innovando en nuevos modelos en la industria de la moda de lujo (TikTok, 2023). Según Pita (2022) las marcas de moda están vinculadas de una manera más cercana con su público y están alcanzando ese nuevo público juvenil que tanto destaca en esta red social.

2.3. Los eventos en el sector de la moda de lujo

Los eventos según la Real Academia Española son un “Suceso importante y programado, de índole social, académica, artística o deportiva”. Otros autores como Shone y Parry, (2004), lo definen como “fenómeno que surge en situaciones no cotidianas relacionadas con el ocio, la cultura o con objetivos personales o de organización, cuya finalidad es aclarar, celebrar, entretener o cuestionar las experiencias de un grupo de personas” (Novoa, 2022).

En estos momentos los eventos se han convertido en un fenómeno importante a consecuencia del desarrollo de las redes sociales, estos son la unión que tiene la marca con sus consumidores, influencers y con sus nuevos públicos (Nieto, 2018). Castillo (2018) indica que este tipo de actos son un instrumento que las marcas deben de incluir en sus estrategias de comunicación, estos se configuran en base a unos objetivos concretos. Estas estrategias servirán como herramienta para establecer una relación entre la marca y su público objetivo mostrándoles los valores y la naturaleza de las firmas. Estos acontecimientos crean una serie de beneficios en cuanto a notoriedad de marca entre otras marcas y los públicos.

Actualmente la mayoría de las marcas usan las redes sociales para gestionar y mostrar los eventos, estos medios ofrecen a las firmas una serie de instrumentos para comunicar y difundir los acontecimientos, de esta forma se consigue generar engagement. Mediante la utilización de estas plataformas, las marcas de moda de lujo en la fase previa al evento pueden ir compartiendo contenido relacionado con este, y así crear expectativas y llamar la atención de los usuarios. Según la temática del evento, sus características o el público al que se dirige las marcas tendrán que decidir que medio es el mejor para difundir el evento dependiendo de estos factores (Campillo, Ramos y Castelló, 2014).

Los eventos además de dar notoriedad a la marca ofrecen una serie de ventajas o beneficios que impulsan a las empresas. Estos acontecimientos tienen una serie de asistentes limitados

que puedan acudir al evento, es por ello que son una buena estrategia para mantener contacto con tus consumidores, y de ese modo según el evento realizado poder atraer a un nuevo target o fidelizar a tu público. La creatividad o la innovación son dos factores que podrán hacer que el evento sea viral y así aumente la visibilidad de la marca (Ureña, 2014).

Las empresas con los nuevos formatos de comunicación necesitan elementos innovadores en los eventos, estos transforman los acontecimientos en soportes que ayudan a llevar a cabo las estrategias de marca. Campillo y Herrero (2015) señalan “la importancia de incorporar eventos experienciales en la gestión de las marcas con sus públicos. A través de ellos se refuerza la identidad de la marca y se consolida su reputación.”.

Según una reseña en la web Roastbrief el marketing de eventos “Es una estrategia especializada que se basa en el desarrollo de una marca y la conceptualización de experiencias memorables para el consumidor. Es decir, lo que se busca con el desarrollo de esta estrategia es dar al asistente al evento una experiencia única que lo haga identificarse con la marca” (Morales, 2015).

Como señalan Campillo y Herrero (2015) la meta que tienen todos los eventos es construir experiencias para los asistentes al evento, es por ello que las marcas deben de ser conscientes de cuáles son los valores que le representan y muestran la naturaleza de estas.

Las marcas de moda de lujo, mediante la realización de eventos consiguen una gran repercusión en su público objetivo y en sus clientes potenciales. A estos actos asisten celebridades, *influencers* y personas conocidas que cuentan con un gran número de seguidores en sus redes sociales, mediante los cuales comparten y patrocinan los eventos y la marca. Los actos acaban mostrando la exclusividad de las marcas de lujo (Nieto, 2018).

Los eventos tienen una finalidad, generar una relación entre las marcas y su *target*, mediante la experiencia que estos viven cuando asisten al evento (Campillo y Herrero, 2015). A través de estos la marca busca mantener el *feedback* con su público (Nieto, 2018).

2.3.1. Tipos de eventos en la industria de la moda de lujo

Como podemos ver en el blog de la Universidad CEU Cardenal Herrera (2020), los eventos son un instrumento de importante en la comunicación de las marcas de moda de lujo. Estos se convierten en una estrategia para crear *engagement* y para mantener un vínculo con los públicos que asistan al evento.

Hay una gran variedad de formatos de eventos que pueden realizar y crear las marcas, cada evento cuenta con unos objetivos específicos. Estos objetivos deben de estar relacionados con todas las estrategias de comunicación que la marca lleva a cabo durante el evento. De este modo se podrá conseguir la notoriedad de marca y visibilidad (Ureña, 2014).

Los distintos tipos de eventos de moda de lujo se pueden clasificar según los diferentes objetivos que tenga la marca con ese evento.

2.3.1.1. Presentación de colecciones/ desfiles

Las presentaciones de colecciones con los eventos de moda más destacados dentro de esta industria. Estos eventos se basan en mostrar las nuevas colecciones que han sido diseñadas por el diseñador de la marca a los asistentes del evento, lo más común es que el desfile se desarrolle sobre una pasarela.

Los desfiles pueden ser *prêt-à-porter* o de alta costura. El *prêt-à-porter* “significa listo para usarse, y se tratan de colecciones producidas en serie y con una alta demanda en el mercado”. Mientras que en los desfiles de alta costura “se exhiben las prendas que se hayan hecho bajo los parámetros del *haute couture* y cuyas marcas tengan la licencia correspondiente. Se suelen hacer de manera privada o a puerta cerrada y son eventos de moda que conllevan una alta producción y en consecuencia una inversión monetaria considerable” (Barboza, 2023).

Los desfiles de alta costura se realizan en enero y estos son para la colección de otoño-invierno del año siguiente y en septiembre se presentan las colecciones de primavera-verano del año siguiente. Los desfiles de *Prêt-à-porter* se realizan justo después de los de alta costura. Y por otro lado tenemos los de cruceo, esta es una colección que pocas marcas tiene que se presenta en mayo (Jimeno, 2023).

Las presentaciones de colecciones de alta costura se dan en el mes de enero y se presenta la colección otoño-invierno para el año siguiente y en el mes de septiembre se presenta la colección primavera-verano para el año siguiente. En cuanto a los desfiles correspondientes con el *prêt-à-porter* se suelen dar lugar después de los desfiles de alta costura (Jimeno, 2023). Las presentaciones de colecciones coinciden con las semanas de la moda en Milán, París, Nueva York, Londres y Madrid, aunque se puede dar el caso de que algún desfile se haga fuera de esta temporada. A estos eventos suelen asistir los medios de comunicación o *influencers* para dar visibilidad (San Martín, 2016).

Estos eventos son una herramienta para mostrar y difundir las colecciones de las siguientes temporadas. Además, son un impulso para conseguir reputación de marca y crear la imagen que querían conseguir para la firma de lujo (Blog Universidad CEU Cardenal Herrera, 2020).

2.3.1.2. Presentaciones o lanzamientos de productos

En el blog *DP Solutions* (s.f.), se señala que los eventos en los cuáles se presenta un nuevo producto, suelen ser eventos muy comunes entre las marcas de lujo y la mayoría de estos se dan en las tiendas de la marca. Hoy en día con los nuevos medios de comunicación el evento se puede desarrollar en diferentes formatos, se puede hacer un evento presencial, híbrido que sea mitad presencial y otra parte se retransmitiría por redes sociales y por último se podría desarrollar un evento totalmente virtual.

Son eventos más exclusivos a los que suelen asistir solo las personas que son invitadas por la marca, con estos eventos se pretende conseguir que los asistentes vivan una experiencia exclusiva que les haga crear una relación con la marca y con el nuevo producto.

Según Barboza (2023) a estos acontecimientos suelen asistir los *influencers* más destacados en las redes sociales y que tengan relación con los valores de la marca. Estos líderes de opinión son invitados con el fin de dar notoriedad a la marca y dar a conocer el nuevo producto que se presentará en el evento. El contenido al ser compartido por las redes sociales llega con inmediatez a los seguidores dando visibilidad al evento.

2.3.1.3. Showrooms

Según Díaz Soloaga (2000) los showrooms son sitios donde se expone la nueva colección que ha diseñado la marca de lujo, se realizan con la finalidad de que personas reconocidas dentro del mundo de la moda puedan descubrirla y de ese modo poder enseñarla al público (Ureña, 2014).

Los showrooms son eventos exclusivos para un público objetivo, que en este caso serían medios de comunicación, celebridades, *influencers* o personas que suelen ser compradores habituales de la marca. Mediante estos acontecimientos se establece un vínculo más íntimo con los consumidores (Barboza, 2023).

Estos showrooms se gestionan de manera que los asistentes como los medios o líderes de opinión pueden ver la colección presentada por los diseñadores, estos pueden llevarse algunas prendas para utilizarlas en otros eventos.

2.4. Las nuevas tendencias y formatos en el sector de los eventos de las marcas de lujo

La industria de la moda de lujo está en constante cambio y los eventos se tienen que ir adaptando junto a la moda a estos cambios. Actualmente podemos ver reflejado en los eventos las numerosas tendencias que están marcando la actualidad de los eventos de moda de lujo. Estas tendencias nos muestran como es el futuro de la moda y como es la nueva organización de eventos en este sector.

2.4.1. Tecnología: realidad virtual e inteligencia artificial

Según Espinosa (2020) la tendencia que más podemos ver en los eventos es la tecnología, la cual empezó a aparecer con más fuerza en 2020 a causa de la Covid-19. En ese momento en el cual se paralizó el mundo, las marcas de moda de lujo solo tenían una opción para mostrar sus nuevas colecciones o nuevos productos, esta opción eran las redes sociales las cuales conectaban a todo el mundo pero por una pantalla (Jimeno, 2023).

Después de la pandemia esta tendencia se ha ido asentando más con el tiempo y evolucionando para adaptarse a los nuevos cambios. La mayoría de los eventos como las presentaciones de colecciones han pasado a ser digitales y físicos a la vez, ya que las firmas han empezado a retransmitir en directo a través de sus redes sociales los desfiles y luego de manera física solo acuden las personas que han sido invitadas (Jimeno, 2023), cómo los *influencers* que también muestran parte del evento por este medio.

Los eventos virtuales están siendo una de las opciones que más eligen las firmas de lujo, ya que con estos medios las marcas están llegando a un *target* más amplio, dándose a conocer más personas y sin la necesidad de invertir mucho dinero como en otro tipo de campañas (Jimeno, 2023).

Dentro de esta tendencia, también llama la atención el uso que se está haciendo de la realidad virtual y la inteligencia artificial. Este tipo de tecnología permite a los públicos y consumidores de las marcas de lujo introducirse en los eventos que se realizan sin la necesidad de estar físicamente.

Como comenta Barrera (2021)

La inteligencia artificial se utiliza para generar diseños creativos de manera autónoma y personalizarlos según las preferencias individuales de los consumidores. También se emplea en la optimización de procesos de fabricación, la automatización y la reducción de errores. Además, en términos de sostenibilidad, la IA puede predecir la demanda y optimizar los niveles de inventario, lo que minimiza el exceso de stock y reduce los costos de almacenamiento.

Dentro de esta tendencia han nacido los eventos híbridos. Estos eventos se llevan a cabo de manera virtual y física. La parte virtual trae consigo la facilidad y accesibilidad a que todo el mundo pueda asistir de manera virtual a los eventos que realizan las marcas a través de las redes sociales. Y la parte física del evento conlleva seguir viviendo experiencias que unan a la marca con su público.

Esta tendencia que lleva ya unos años mezcla lo real y lo virtual en la industria de la moda de lujo, realizando productos y colecciones exclusivas y personalizadas (Jiménez, 2023).

2.4.2. Sostenibilidad en la moda de lujo

La sostenibilidad es una tendencia que está en el punto de mira de todas las marcas de moda de lujo. “La industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo” (Naciones Unidas, 2019). Son varios los procesos que conlleva la creación de una prenda de ropa, y aunque el proceso de creación de las colecciones de alta costura y *prêt-à-porter* de cierto modo contaminan menos ya que crean menos prendas, pero sigue siendo de las industrias más contaminantes del mundo, sobre todo en el agua (Salvador, 2018).

Según varios estudios de la UNCTAD

En el sector textil, cada año, se utilizan 93 mil millones de metros cúbicos de agua y se arroja al mar 500.000 toneladas de microfibras y esta produce más emisiones de carbono que el total de vuelos y envíos marítimos internacionales (Naciones Unidas, 2019).

Ya son varias las organizaciones que han decidido firmar acuerdos para que sus eventos se realicen de una manera más sostenible y no haya tanto impacto medioambiental, esto ya lo ha hecho la *Fashion Week* de Copenhague. En este evento las marcas deben cumplir una serie de requisitos si quieren formar parte de esta fashion week, estos requisitos tienen relación con los derechos medioambientales (Jimeno, 2023).

Durante los últimos años hemos podido ver cómo las marcas de moda de lujo introducen en sus eventos y producciones acciones sostenibles, todo esto lo hacen cambiando los materiales que usan para las prendas y la organización que utilizan para la realización de los eventos. En los próximos años podremos ver cómo las marcas crean colecciones que son más responsables con el medio ambiente, y de ese modo reducirán la contaminación.

2.4.3. Eventos con influencers

Los *influencers* dentro de las redes sociales suelen crear tendencias, son personas capaces de cambiar ciertos comportamientos por su credibilidad y por la confianza que generan en los usuarios. Tienen un gran factor de influencia en los públicos, este depende del alcance que estos tengan y de la confianza que trasladen a los usuarios. Los seguidores se pueden ver influenciados dependiendo de la información que compartan, el momento, el lugar y la persona que lo haga. Los creadores de contenido son un instrumento para generar interacciones con el público y de ese modo aumentar la reputación de marca, se estima que el 81% de las marcas utiliza a los influencers porque son eficaces a la hora de conseguir sus objetivos (Pérez y Campillo, 2016).

Aunque esta tendencia lleva ya unos años integrada en la industria de la moda de lujo, cada vez más vemos la presencia de *influencers* y celebridades en este tipo de eventos. Los vínculos creados entre los influencers y las marcas de moda de lujo son un punto fuerte para ambas, por la parte de la marca para conseguir ciertos objetivos que sean marcados para esos eventos y a los *influencers* les ayuda a crearse una imagen dentro de las redes sociales. Los creadores de contenido cuentan con una imagen fuerte y particular, y esto ayuda a las firmas a diferenciarse (Jimeno, 2023).

Este tipo de eventos conlleva una serie de objetivos específicos, tanto para la marca como para el líder de opinión que acuda al evento. Las marcas de lujo pretenden conseguir con estos acontecimientos más notoriedad y dar a conocer sus valores, además de conseguir notoriedad como marca en los medios de comunicación, como son las redes sociales. Estos objetivos son más fáciles de conseguir si a estos eventos acuden *influencers* reconocidos que se asocien con la marca y que compartan a través de su Instagram o Tik Tok cosas del evento, para llegar al público objetivo de la marca y a un nuevo *target* (Ureña, 2014).

3. OBJETIVOS

Los objetivos de la presente investigación son:

1. Explorar cómo las marcas influyen en la generación de *engagement* positivo, negativo y global por medio de las redes sociales y valorar la eficacia de sus estrategias.
2. Analizar las estrategias de comunicación 2.0 de las marcas líderes en el sector de la moda de lujo y los formatos que emplean.
3. Examinar los diferentes formatos que han sido empleados por las marcas en sus eventos.
4. Determinar la naturaleza de los eventos realizados por las diferentes marcas.

4. METODOLOGÍA

En esta investigación veremos el análisis de dos marcas de moda de lujo, Dior¹ y Fendi². La investigación consistirá en el análisis de contenido de los dos perfiles de las marcas en la red social Instagram. Se trata de una investigación cuantitativa y cualitativa, en la cual se puede ver las diferentes estrategias de comunicación que las firmas utilizan para comunicarse. Se comparará como ambas marcas hacen uso de las estrategias de comunicación para llegar a sus públicos.

La técnica de investigación utilizada en este caso ha sido el análisis de contenido, mediante la cumplimentación de una ficha técnica, esta consiste en una hoja de Excel. En esta ficha podemos analizar las diferentes variables con las cuales obtendremos los resultados de la

¹ Página web Dior: https://www.dior.com/es_es

Perfil de Instagram Dior: <https://www.instagram.com/dior?igsh=YjYxZW9kezcRvcnpw>

²² Página web Fendi: <https://www.fendi.com/es-en/>

Perfil de Instagram Fendi: <https://www.instagram.com/fendi?igsh=NHhmeDRtdWd1M3d3>

investigación. Estas variables se dividen en formatos que las marcas utilizan para mostrar sus *posts*, si en las publicaciones aparecen personas o no, la interactividad del texto, analizar su temática, los *influencers* que aparecen en estos, los eventos que realizan y el formato de estos. Veremos el *engagement* positivo, negativo y global que han generado ambas marcas mediante el análisis de los comentarios y los *likes* de las publicaciones analizadas.

Al finalizar la codificación de los *posts*, mediante fórmulas se obtendrá la interacción global de la marca según los *posts* analizados y *engagement* global que tienen las marcas en sus perfiles de Instagram.

El periodo de análisis abarca 6 meses, desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 30 de abril de 2024. En estos meses de análisis de ambas cuentas de Instagram, se han analizado 737 *post* de la cuenta de Dior y 347 *post* en la cuenta de Fendi.

5. RESULTADOS

Tras realizar la codificación de las marcas Dior y Fendi, mediante la cumplimentación de una ficha técnica, se han analizado las diferentes estrategias de comunicación que utilizan las marcas en su perfil de Instagram, en concreto veremos cómo ambas marcas utilizan los tipos de eventos y formatos de este como acción de comunicación y el *engagement* que tienen estas en base a varias estrategias.

5.1. Análisis Dior

La marca de moda de lujo Dior al comienzo de la codificación de datos de su perfil de Instagram el día 12/03/2024 contaba con un total de 11.887 publicaciones, 45.913.121 seguidores y ellos seguían a 313 cuentas. Actualmente la marca ha aumentado tanto el número de publicaciones, en 213 *posts*, como el número de seguidores, en 186.879 usuarios.

Imagen 3. Perfil de Instagram de Dior

Fuente: Instagram³ (2024)

³ <https://www.instagram.com/dior?igsh=YjYxZW9kcZRvenpw>

Tras la codificación de 737 *post* que ha publicado la marca durante los meses de noviembre a abril, hemos obtenido que el total de me gustas es de 48.207.121 y el total de comentarios es de 36.595, de los cuales 22.114 son positivos y 1.642 son negativos. Tras obtener estos datos se ha realizado una fórmula para saber la interacción global de la marca según los *posts* analizados, esta es de 65.459,58. También se ha realizado una fórmula para saber el *engagement* global que tiene la marca en su perfil de Instagram, este es de 8,83958.

A continuación, se va a analizar el *engagement* que han generado los *posts* de la marca según diferentes estrategias de comunicación que han utilizado, como el formato que han usado, el tipo de *influencers* o de eventos que aparecen en sus publicaciones.

Gráfico 1: *Engagement* de los formatos de *post* de Dior

Fuente: Elaboración propia

El *engagement* que generan los formatos de *post* que usa la marca es muy variado, como podemos ver en el gráfico de arriba el formato que más *engagement* genera es la imagen con un 49%, siendo esto 199.183,33. El siguiente formato que más *engagement* genera es el vídeo/GIF con un 26%, siendo 103.397,36. Y por último el tipo de *post* que menos *engagement* genera es la composición con imágenes, son aquellas en las que aparecen dos o más imágenes, este formato genera un 25% de interacción con su público.

Gráfico 2: Engagement influencers Dior

Fuente: Elaboración propia

Dior utiliza varios tipos de influencers en algunas de sus publicaciones en Instagram. En cuanto al *engagement* que estos generan como se puede observar en la gráfica el uso de grandes líderes de opinión y el no uso de influencers generan un *engagement* muy igualado. Los grandes embajadores, que son las cuentas de influencers que más seguidores tienen, son los que más *engagement* generan con un 103.638,36, a este tipo de influencer le sigue el mega, que son aquellos perfiles que cuentan con seguidores entre 1-7 millones con un 102.913,75 de *engagement*, después tendríamos el no uso de influencers que producen un 102.800,20 de interacción con el público. El tipo de influencers que menos *engagement* le genera a la marca son los micro que contarían con seguidores de entre 5-25k.

Imagen 4. *Influencer*, gran embajador

Fuente: Instagram (2024)

En el siguiente gráfico podemos observar que en cuanto a tipos de eventos que realiza la marca Dior hay tres tipos que llaman más la atención del público. En primer lugar, encontramos que en los *posts* en los cuales no aparece ningún tipo de evento generan más engagement que en los que sí salen estos acontecimientos, estos *posts* generan 105.044,56 de interacción. En segundo lugar, vemos que las siguientes publicaciones con más interacción del público son en las que aparecen los eventos culturales/entrega de premios/ festivales con un 68.100,82 de *engagement*. Después encontraríamos los eventos de presentaciones de productos con un 61.424,91 de *engagement*. Por último, estarían los eventos sociales/RSC que son los que menos interacción del público generan.

Gráfico 3: *Engagement* que generan los eventos en Dior

Fuente: Elaboración propia

Seguidamente veremos como la firma de lujo Dior comparte en sus publicaciones los diferentes eventos que realizan y cómo utilizan estos como estrategia de comunicación en la red social Instagram.

Gráfico 4: Tipos de eventos de Dior

Fuente: Elaboración propia

Son varios los tipos de eventos que la marca ha realizado en los 6 meses de análisis de sus *posts*. En el gráfico podemos ver que lo que más destaca son las publicaciones en las cuales no aparece ningún evento, estas serían 535 publicaciones de las 737 analizadas. De los *posts* en los cuales podemos ver algún acontecimiento, el que más resalta son las presentaciones de colecciones, ya que la marca ha compartido 104 publicaciones sobre este evento. Luego estarían los eventos culturales/entrega de premios/festivales con 58 *post*. Finalmente, de eventos sociales la marca solo ha compartido seis *posts*, esto va en consonancia con el engagement que estos generan.

Imagen 5. Presentación de colecciones

Fuente: Instagram (2024)

Gráfico 5: Formatos de evento utilizados por Dior

Fuente: Elaboración propia

Al igual que en el gráfico anterior son más los *posts* en los cuales no aparece ningún formato de evento. El siguiente formato que más muestra la firma es el de alfombra roja, este formato cuenta 83 publicaciones. Este formato lo podemos ver en cualquier tipo de evento que la marca pueda realizar, suelen aparecer influencers y celebridades. El siguiente formato que más utilizan es el de otros con un total de 56 publicaciones. Como podemos observar el formato que menos comparte la marca son *fashion films*.

En la siguiente representación veremos los diferentes formatos de *post* que más usa Dior para mostrar sus eventos. El formato de publicaciones más usado por la marca para mostrar los eventos que realizan es la composición de imágenes, en las publicaciones en los que más destaca este formato es la cuales no aparece ningún evento y en las que aparecen presentaciones de colecciones. El segundo formato que más usa la marca es el vídeo/GIF que también destaca en los eventos nombrados antes. La imagen la vemos en menor medida destacando también en los eventos culturales/entrega de premios/festivales.

Gráfico 6: Formatos de post más usados en los eventos de Dior

Fuente: Elaboración propia

Imagen 6. Alfombra roja y composición con imágenes

Fuente: Instagram (2024)

5.2. Análisis Fendi

La marca de moda de lujo Fendi al principio de la codificación de datos de su perfil de Instagram el día 12/03/2024 contaba con un total de 8.415 publicaciones, 21.368.939 seguidores y ellos seguían a 7 cuentas. Actualmente, la marca ha aumentado el número de publicaciones, en 101, y ha mantenido tanto el número de seguidores como el número de seguidos.

Imagen 7. Perfil de Instagram de Fendi

Fuente: Instagram ⁴ (2024)

Tras la codificación de 347 *post* que ha publicado la marca durante los meses de noviembre a abril, se ha obtenido que el total de me gustas es de 7.500.289 y el total de comentarios es de

⁴ <https://www.instagram.com/fendi?igsh=NHhmeDRtdWd1M3d3>

14.982, de los cuales 769 son negativos y 8.193 son positivos. Con estos datos se han realizado una serie de fórmulas para saber la interacción global de la marca según los *posts* analizados, y la otra fórmula para saber el *engagement* global que tiene la marca en su perfil de Instagram. La interacción global es de 21.657,8415, mientras que el *engagement* global es de 4,17933.

En las siguientes gráficas podremos ver el *engagement* que la marca genera en base a las publicaciones que estas han publicado según diferentes estrategias de comunicación que han utilizado, como el formato que han usado, el tipo de *influencers* o de eventos que aparecen en sus publicaciones.

Gráfico 7: *Engagement* de los formatos de *post* de Fendi

Fuente: Elaboración propia

En la representación que vemos en la parte superior, el formato de *post* que más *engagement* genera en Fendi es la imagen con un 34%, esto es un 35.137,36 de interacción. Luego se observa que tanto el formato de composición con imágenes y el vídeo/GIF generan el mismo *engagement* con un 33%, pero hay una diferencia en la cual vemos que la composición con imágenes produce un poco más de interacción con el público con un 34.923,95, mientras que el vídeo/GIF genera 34.854,02 de *engagement*.

Gráfico 8: *Engagement influencers Fendi*

Fuente: Elaboración propia

Como vemos en el gráfico las publicaciones donde salen *influencers* las que más *engagement* generan son los *posts* en los cuales no aparecen líderes de opinión, con un *engagement* del 35.110,84. Los *mega influencers*, que son aquellos que cuentan con seguidores entre el 1-7 millones, cuentan con una interacción del público de 34.097,53. El siguiente tipo de *influencer* que más *engagement* produce son los grandes embajadores que tienen un 33.371,61 de interacción. Luego vemos como los *micro influencers* apenas generan *engagement* en la marca, cuentan con un 31,16.

Imagen 8. *Influencer Fendi*

Fuente: Instagram (2024)

Gráfico 9: *Engagement* eventos Fendi

Fuente: Elaboración propia

A raíz de este gráfico podemos analizar que en los *posts* en los cuales no aparece ningún tipo de evento se genera más engagement que en las demás publicaciones donde sí aparecen. Después vemos que hay un tipo de evento que destaca por encima de los demás tipos, este tipo es la participación en eventos culturales/entrega de premios/festivales, cuenta con un engagement de 33.143,94. Después de este vemos la presentación de colecciones, este tipo de acontecimiento producen un 17.618,52 de *engagement*. Los otros tipos de eventos están bastante por debajo de los acontecimientos que más generan interacción con el público de la marca, siendo el que menos genera la presentación de productos con un 26,52 de *engagement*.

A continuación, observaremos como la marca de lujo Fendi comparte en sus publicaciones los diferentes eventos y formatos que utilizan, y cómo gestionan estas como estrategia de comunicación en la red social Instagram.

Gráfico 10: Tipos de eventos de Fendi

Fuente: Elaboración propia

La firma ha realizado diferentes tipos de eventos en los meses de duración del análisis. A través de los *posts* ha compartido Fendi, podemos analizar que de los 347 *posts* analizados en 250 no aparece ningún evento. El acontecimiento que más resalta, tras el anterior comentado, es la presentación de colecciones, ya que la marca ha compartido 58 publicaciones. Además, llama la atención que Fendi solo ha compartido una publicación sobre el evento de presentación de producto.

Imagen 9. Presentación de colecciones

Fuente: Instagram (2024)

En el gráfico que veremos a continuación llama la atención que la marca solo ha utilizado cuatro formatos de eventos. De estos cuatro formatos de eventos son dos los que más podemos ver en la red social de la firma de lujo, estos son en primer lugar el formato en el cuál no aparece ningún evento, y después de este observamos que las publicaciones de alfombra roja son las que más podemos ver con un total de 54 *posts*. Finalmente, los formatos que menos podemos ver son los de pasarela y el de otros que solo cuenta con 8 *posts*.

Gráfico 11: Formatos de evento utilizados por Fendi

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12: Formatos de post más usados en los eventos de Fendi

Fuente: Elaboración propia

Al analizar el siguiente gráfico veremos qué formatos de posts son los más utilizados por Fendi para enseñar los eventos que han realizado. En este caso, el formato de post más usado por la marca de lujo es la imagen, que prácticamente utilizan este formato para mostrar todos los formatos de eventos que la marca hace, este lo podemos ver en 139 ocasiones en las cuales no

aparece ningún evento, también se puede recalcar el uso que hacen de este formato en los eventos culturales/entrega de premios/festivales.

El siguiente formato que más destaca es la composición con imágenes que destaca bastante en la presentación de colecciones. Por último, el formato de post que menos vemos es el vídeo/GIF que solo se ha utilizado para mostrar dos tipos de eventos.

Imagen 10. Alfombra roja e imagen

Fuente: Instagram (2024)

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tras los resultados obtenidos de la investigación realizada sobre las dos marcas de moda de lujo Dior y Fendi, se puede observar la forma en la cual ambas firmas han utilizado las diferentes estrategias de comunicación, y como también han usado los eventos en su perfil de Instagram.

En primer lugar, basándonos en el *engagement* que ambas marcas han generado en los 6 meses de análisis, se demuestra que Dior es la firma que más activa está en Instagram, manteniendo a su público actualizado diariamente compartiendo todo lo que realizan, esto les ha hecho generar más *engagement* que la marca Fendi. Esta marca al compartir menos contenido en la red social ha generado menos interacción de su público. Por lo que en este caso Dior ha hecho un mejor uso de sus estrategias de comunicación generando más interacciones.

Siguiendo con el *engagement* de las diferentes estrategias de comunicación que las marcas usan en su perfil de Instagram. En la cuenta de Fendi se puede observar que los *posts* que más interacción del público producen son aquellos en los cuales no aparece ningún *influencer* y en los que tampoco aparece ningún evento. En las publicaciones en las que aparece contenido relacionado con esto los que más producen son los mega *influencers* y los eventos culturales/entrega de premios/festivales. Sin embargo, Dior tiene más *engagement* cuando comparte contenido de grandes embajadores y cuando en sus publicaciones no aparece ningún evento.

Durante el análisis se ha determinado cuales son los tipos de eventos que las marcas muestran con más frecuencia en la red social. En el caso de Dior se observa que las publicaciones que más comparte la marca sobre eventos son aquellas en las cuales no se muestra ningún evento. Esto tiene relación con lo dicho anteriormente, ya que son estas publicaciones las que más *engagement* producen en la marca. No obstante, se destaca que el siguiente tipo de evento del cual la marca más contenido comparte, es el cuarto tipo de evento que más *engagement* le genera. Las publicaciones en las que vemos presentaciones de colecciones generan más *engagement*, pero la marca solo ha compartido 13 *post*.

Viendo el análisis en este caso de la marca Fendi podemos ver, que al igual que Dior, estos suben más publicaciones en las que no aparece ningún evento en ellas y son estas las que más interacción con el público tienen. Los siguientes posts que más podemos ver en el *feed* de la marca son las presentaciones de colecciones, sin embargo, son los eventos culturales/entrega de premios/festivales los que más engagement tienen cuando aparece algún acontecimiento en los *posts*.

En cuanto a los formatos de eventos que podemos ver en los posts, teniendo relación con lo dicho en los párrafos anteriores los que más destacan son en los que no vemos ningún evento. Pero en aquellos en los que sí vemos acontecimientos, en ambas marcas, destacan los formatos de alfombra roja, en los cuales en la mayoría de las ocasiones podemos ver a *influencers* o celebridades, que en las dos marcas generan bastante *engagement*.

Basándonos en el formato de evento más utilizado por ambas marcas que es la alfombra roja, podemos ver en la investigación que es el formato más utilizado en las presentaciones de colecciones y los eventos culturales/entrega de premios/festivales, que son los dos tipos de eventos de los cuales la marca comparte más *post*.

El análisis de los tipos de formato de post que más usan Fendi y Dior para mostrar sus eventos nos permite ver que el formato que más utiliza Fendi es la imagen, este formato lo utiliza para mostrar cuatro tipos de eventos, donde más lo podemos ver es en las publicaciones donde no aparece ningún evento. Sin embargo, el formato que más utiliza Dior es la composición con imágenes, usa este formato para mostrar todos los tipos de evento.

En cuanto al engagement que generan estos formatos, se ha concluido que el que más interacción genera en Fendi es la imagen con un 34%, con lo cual va acorde con la utilización que han hecho de este formato para mostrar sus eventos. Esto nos lleva a ver que en este caso la marca optimiza de una mejor forma el uso de esta estrategia. En cuanto a Dior, el formato que más engagement genera en la firma es la imagen con un 49%, sin embargo, el formato de publicación que más usan para enseñar sus eventos es la composición con imágenes, que en el caso de esta marca es el formato que menos *engagement* produce en la marca. Por lo que la marca en este caso no hace un buen uso de esta estrategia de comunicación.

Tras el análisis de las diferentes variables podemos concluir que ambas marcas han conseguido más interacciones positivas que negativas con sus públicos, aunque es Dior la marca más activa en esta red social lo que ha hecho que esta produzca más *engagement* en la marca en los meses que abarcaba el análisis.

Se ha podido investigar las diferentes formas en las que las marcas hacen uso de las diversas estrategias de investigación, sobre todo en relación con los eventos, y podemos afirmar que, aunque Fendi es la marca que menos *engagement* ha generado en esta investigación, es la marca que más sigue sus estrategias de comunicación, utiliza las acciones acorde al *engagement* que generan en la marca. Ambas marcas de moda de lujo hacen un buen uso de sus perfiles de Instagram mostrando un contenido muy diverso.

7. BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, R. (2022). *El lujo se rejuvenece con las generaciones Z e Y. La Vanguardia*. <https://www.lavanguardia.com/economia/20221001/8542215/lujo-millennial-jovenes-compras-comercio-electronico-compras.html>

Antón Juárez, I. S. A. B. E. L. (2017). *Los entresijos de las Marcas de Lujo. Universidad Carlos III Madrid*, 1 https://ocw.uc3m.es/pluginfile.php/3467/mod_page/content/45/resumen_tema1.pdf

Barboza, Y. (2023). *Tipos de eventos de moda y la importancia de cada uno. Fashion Trends México*. <https://mx.fashiontrends.style/eventos-de-moda-y-su-importancia/>

Benito Martínez, C. (2021). *Estrategias de marketing en la industria de la moda de lujo*. <http://dspace.umh.es/bitstream/11000/26259/1/TFG-Benito%20Mart%C3%ADnez%2c%20Claudia.pdf>

Calcvilla-Puey, F., & Aguirre-Jiménez, A. I. (2022). *La comunicación de la identidad de la marca Gucci en su perfil de Instagram*. https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec/bitstream/CONSEJO_REP/5824/1/La%20comunicación%20de%20la%20identidad.pdf

Campillo-Alhama, C., & Herrero Ruiz, L. (2015). *Experiencia de marca en los eventos para generar imagen y reputación corporativa*. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/52276/1/2015_Campillo_Herrero_Opcion.pdf

Campillo-Alhama, C., Ramos-Soler, I., & Castelló-Martínez, A. (2014). La gestión estratégica de la marca en los eventos empresariales 2.0. *Revista Internacional de Investigación en Comunicación aDResearch* 10(10). https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/46976/1/2014_Campillo_etal_aDResearch.pdf

Castillo Flores, E. (2019). *La comunicación estratégica para el lanzamiento de colección en un evento de moda*.

<https://repositorio.lasalle.mx/bitstream/handle/lasalle/2117/La%20comunicación%20estratégica%20para%20el%20lanzamiento%20de%20colección%20en.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Cuellar, J. (2019). *Popularidad de los Contenidos de Instagram en Marcas de Lujo*.

<https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/179714/Tesis%20-%20Joshua%20Cuellar.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CPR Asset Management. (2022). *La Industria del Lujo y el Reto de las Grandes Marcas Contemporáneas*.

<https://cpram.com/esp/es/particulares/publications/megatrends/la-industria-del-lujo-y-el-reto-de-las-grandes-marcas-contempor-neas>

Dancausa Moreno, M. (2020). *El sector del lujo en la era digital: Cómo los Influencers en Gucci y Mango alcanzan a los Millennials*. Trabajo Fin de Grado). Colegio Universitario de Estudios Financieros.

https://biblioteca.cunef.edu/files/documentos/TFG_Monica_Dancausa_Moreno.pdf

De La Puente Saiz, A. (2023). *ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS MARCAS DIOR*

Y. ARMANI. <https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/26766/2023-24-FAH-N-2266-2266040-a.delapuate.2019-MEMORIA.pdf?sequence=-1&isAllowed=y>

DigitasLBi. (2024, 2 mayo). Perfil del consumidor de productos de lujo. *ESERP Digital Business & Law School*. <https://es.eserp.com/articulos/perfil-consumidor-productos-lujo/#el-consumidor-de-productos-de-lujo-tradicional>

DP Solutions. (s. f.). *Tipos de eventos de moda* <https://dpsolutions.es/tipos-de-eventos-de-moda/>

Esparza González, S. (2022). *Loewe en Instagram: Propuestas para mejorar el marketing de influencers de Loewe* (Doctoral dissertation, Universitat Politècnica de València).

<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/184469/Esparza%20->

<https://www.loewe.com/en/instagram/propuestas-para-mejorar-el-marketing-de-influencers-de-loewe.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Estudiar Organización De Eventos. (2024). *Eventos de moda más importantes del mundo*. <https://estudiarorganizaciondeeventos.es/eventos-de-moda-mas-importantes-del-mundo/#ftoc-heading-11>

Fernández Fonticiella, O. (2022). *Tendencias de marketing en la moda de lujo*. https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/63448/TFG_OscarFernandezFonticiella.pdf?sequence=4&isAllowed=y

González García, P. C. (2018). *¿Cómo utilizan las marcas a las influencers en sus campañas de marketing?: un estudio de marketing enfocado en la red social: INSTAGRAM*. <https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/146644/retrieve>

González Vicente, N. (2014). *El uso de celebrities como imagen de marca en relaciones públicas: el fenómeno blogger*. https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2014/125951/Nabia_Gonzalez_Vicente-TFG2014.pdf

Gq. (2019). *Tiffany & Co., Christian Dior y las adquisiciones más caras del grupo LVMH*. *GQ España*. <https://www.revistagq.com/moda/articulo/adquisiciones-marcas-lujo-grupo-lvmh#:~:text=Fendi&text=LVMH%20adquiri%C3%B3%20a%20la%20marca,las%20acciones%20de%20la%20compa%C3%B1a%20ADa>

Herencia Martín, L. (2022). *El impacto del fenómeno Influencer en el sector de moda de lujo en España*. <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/56965/TFG%20-%20Herencia%20Martin%2c%20Laura.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Hernández, M. R., & Sacristán, I. A. V. (2024). *Tik Tok, la nueva plataforma social para las marcas de lujo*. *VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review/Revista Internacional de Cultura Visual*, 16(3), 197-211. <https://visualcompublishations.es/revVISUAL/article/view/5255/3565>

Herrera, U. C. C. (2021). *10 tipos de eventos que utilizan las firmas de moda*. Publicidad y Relaciones Públicas UCH CEU. <https://blog.uchceu.es/publicidadyrrpp/10-tipos-de-eventos-que-utilizan-las-firmas-de-moda>

Historia. (s. f.-b). Galerie Dior. <https://www.galeriedior.com/es/historia>

Spain, I. (2024). *Estudios archivo | IAB Spain*. IAB Spain. <https://iabspain.es/estudio>

Jarabo, V. R. y. T. (2024, 29 abril). Moda y lujo en la nueva era de las conexiones digitales, Opinión | Control Publicidad. *ControlPublicidad.com*. <https://controlpublicidad.com/opinion-publicidad/moda-y-lujo-en-la-nueva-era-de-las-conexiones-digitales>

Jimeno Cerverón, E. (2023). *Los desfiles de moda como herramienta de comunicación de la identidad de marca: Jacquemus y Coperni*.

https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/203856/TFG_2023_Jimeno_Cerverón_Esperanza.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Launchmetrics. (2019, 21 junio). *#StateofInfluence: Una entrevista con Cristiana Monfardini de FENDI*. <https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/entrevista-cristiana-monfardini-fendi>

López García, A. (2022). *Marketing de influencia de moda en TikTok e Instagram: mapeando el futuro de las estrategias de comunicación en moda*.

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/34492/LopezGarcia_Ariadna_TFG_2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y

LVMH. (2023). *Christian Dior, haute couture and ready-to-wear - Fashion & Leather Goods - LVMH*.

<https://www.lvmh.com/houses/fashion-leather-goods/christian-dior/>

LVMH. (2023). *Fendi, high end ready-to-wear - Fashion & Leather Goods LVMH*.

<https://www.lvmh.com/houses/fashion-leather-goods/fendi/>

Mañana, C. (2020, 7 marzo). *Maria Grazia Chiuri: “Todo es político. La moda solo fue un mundo de ensueño en el pasado”*. *El País*.

https://elpais.com/elpais/2020/03/03/eps/1583251366_021213.html#

Martín, A. E., González, V. I., & Guirao, B. S. (2019). *La moda de lujo en las redes sociales: Análisis del uso de Instagram por parte de la marca de moda de lujo Loewe. Creatividad y sociedad: revista de la Asociación para la Creatividad*, (31), 142-179.

[http://creatividadysociedad.com/wp-](http://creatividadysociedad.com/wp-admin/Art%C3%ADculos/31/5.%20La%20moda%20de%20lujo%20en%20las%20redes%20sociales.%20Análisis%20de%20Instagram.pdf?t=1576011969)

[admin/Art%C3%ADculos/31/5.%20La%20moda%20de%20lujo%20en%20las%20redes%20sociales.%20Análisis%20de%20Instagram.pdf?t=1576011969](http://creatividadysociedad.com/wp-admin/Art%C3%ADculos/31/5.%20La%20moda%20de%20lujo%20en%20las%20redes%20sociales.%20Análisis%20de%20Instagram.pdf?t=1576011969)

Martín, S. (2024). *Las redes sociales más utilizadas en el mundo y en España. Marketing Paradise*. <https://mkparadise.com/redes-sociales-mas-utilizadas>

Martínez Gómez, D. (2018). *Las marcas de moda de lujo y el reto de los*

millennial. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/34428/TFG-E-650.pdf?sequence=1>

Master En Marketing Digital Dq. (2024). *Plan de Marketing de Dior*.

<https://masterenmarketingdigitaldq.es/plan-de-marketing-de-dior/>

Mena Gonçalves J. (2024, 7 mayo). *El marketing de Influencia en el sector de la moda de lujo. Estudio de la influencia y análisis de la polémica de Balenciaga 2022*.

<https://addi.ehu.es/handle/10810/67611>

Morales, F. (2022). *¿Qué es el marketing de eventos? Roastbrief*.

<https://roastbrief.com.mx/2015/04/que-es-el-marketing-de-eventos/>

Mordor Intelligence. (2024). *Mercado de ropa de lujo Insights*.

<https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/luxury-apparels-market>

Muñoz Gubia, C. (2023). *Estrategias de comunicación de las marcas de moda de lujo. Caso de éxito: Louis Vuitton*. [https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/59508/TFG-](https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/59508/TFG-N.%202038.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

[N.%202038.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/59508/TFG-N.%202038.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Muret, D. (2023). *Los clientes del lujo son cada vez más jóvenes, conectados y exigentes*. FashionNetwork.com. <https://es.fashionnetwork.com/news/Los-clientes-del-lujo-son-cada-vez-mas-jovenes-conectados-y-exigentes,1533797.html>

Navarro Blanco, M. (2015). *La transcendencia del lujo en nuestra sociedad, The transcendence of luxury in our society*. https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4592/45689666M_GCI_Julio%202015%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nieto Bravo, A. (2018). *La creatividad en la comunicación de los eventos de lujo: estudio del caso Dior Colección Crucero*. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/31080/TFG-N.993.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Palazón, G., & del Mar, M. (2023). *Metaverso en el marketing de moda de lujo: La transformación digital de la experiencia del consumidor* (Bachelor 's thesis). <https://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/7629/Mar%C3%ADa%20del%20mar%20Guillén%20TFG%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Peñalver Asins, M. (2020). *Estrategias de comunicación en marcas de moda de lujo: Caso práctico Dior, Jacquemus, Loewe y Gucci*. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/101530/PUB_PEÑALVERASINS_TFG-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pérez Condés, M., & Campillo Alhama, C. (2016). *Influencer engagement, una estrategia de comunicación que conecta con la generación millennial*. Universidad de Alicante. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57327/1/Estrategia_de_la_publicidad_y_de_las_relaciones_publicitarias_PEREZ_CONDES_MONICA.pdf

Pita Quijada, C. N. (2022). *TikTok como tendencia social en la industria de la moda*. https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/32082/PitaQuijada_CelesteNazareth_TFG_2022.pdf?sequence=2&isAllowed=y

RAE. (2024), <https://dle.rae.es/moda?m=form>

RAE. (2024), <https://dle.rae.es/evento>

Redacción. (2006). *El líder del lujo LVMH toma el control de Fendi al comprar el 25% en manos de Prada*. *La Vanguardia*.

<https://www.lavanguardia.com/economia/20011125/51262908397/el-lider-del-lujo-lvmh-toma-el-control-de-fendi-al-comprar-el-25-en-manos-de-prada.html>

Rodríguez Hernández, M. (2023). *La comunicación como vía para revitalizar una marca de moda de lujo. Claves de la era Lagerfeld en CHANEL*. <https://hdl.handle.net/10115/22312>

Salvador Maceira, M. (2018). *La sostenibilidad en el sector de la moda y el lujo*.

<https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/19651/TFG%20-%20SALVADOR%20MACEIRA%2c%20MARIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

San Martín Portillo, A. (2016). *El sector de la moda de lujo*.

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/18354/TFG-N.477.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sanz-Marcos, P., & Pérez Curiel, C. (2019). *Branding e influencers en la comunicación de moda. Gucci como caso de estudio*. *Redmarka: revista académica de marketing aplicado*, 23 (1), 21-39. <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/95050/5452-Texto%20del%20art%C3%ADculo-17938-1-10-20190702.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Seara, F. (2024). *#Luxury: cómo la viralidad del lujo se ha hecho espacio en TikTok*.

Marketing Directo. <https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/viralidad-lujo-tiktok-sector-alza>

Talentiam. (2023, 10 julio). *¿Quiénes son los compradores de lujo? Análisis del consumidor actual*. Talentiam. <https://www.talentiam.com/es/blog/quienes-son-los-compradores-de-lujo-analisis-del-consumidor-actual/>

TikTok. (2023). *TikTok, un escaparate para la moda y la creatividad en la Semana de la Moda de Madrid*. *Newsroom | TikTok*.

<https://newsroom.tiktok.com/es-es/el-mes-de-la-moda-de-madrid-se-vive-en-tiktok#:~:text=TikTok%20es%20un%20escaparate%20para,misma%20a%20una%20comunidad%20global.>

Ureña Pérez de Villar, M. (2014). *Uso de los eventos en el sector de la moda para la generación de publicity y la creación de imagen positiva.*

<https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2014/126092/TFG - Marina Urena Perez de Villar 2.pdf>

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/26062/TFG_ANB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Valadés, B. (2022). *¿Cuál es la estrategia de marketing Fendi? | BluCactus. BluCactus España.* <https://blucactus.es/cual-es-la-estrategia-de-marketing-fendi/>

Velar Lera, M. (2019). *La construcción de marca a través del relato: el caso de las marcas de moda de lujo en Instagram* [Tesis de Doctorado, Universidad Carlos III de Madrid].

e-Archivo, Repositorio Institucional de la Universidad Carlos II.

<https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/0fc67fae-667b-4b62-bd6b-09819da5bbf7/content>